

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILAR MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Berdiyeva Gulobod Shonazarovna¹, Ostonova Matluba Ilhomovna²

¹Axborot texnologiyalari va menejment universiteti dotsenti,

²Axborot texnologiyalari va menejment universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271511>

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, innovatsiya, o‘yin, didaktik o‘yin, intellekt, mustaqil fikrlash.

Maktab ta‘limida o‘yinlardan foydalanish innovatsiya emas. O‘qituvchilar XVII asrdan beri o‘yin elementlari singdirilgan o‘qitish uslublari bilan dars mashg‘ulotlarini olib borganlar. Oddiygina darsda yaxshi javob bergan o‘quvchiga o‘qituvchi sinf jurnali hamda kundalikka “yaxshi”, “a’lo” baholarni qo‘yishi ham aslida o‘yinlashtirilgan jarayon. Qanchalik ko‘p mehnat qilsa, o‘quvchi shuncha yaxshi baho oladi.

Bugungi kunda video o‘yinlarga salbiy qarashga ko‘nikib qolingan. Hatto o‘yinlarning ta‘limiy ahamiyati haqida gapirilganda ham ushbu stereotiplarni o‘zgartirish murakkab.

Chunki bizda o‘yin o‘ynash vaqtni behuda sarflash, eng yomoni, yosh avlodning «axloqiy tanazzuli» ning yana bir sababi sifatida ko‘riladi. Ammo ta‘limda tadbiiq qilinganda, o‘yinlar darsni haqiqiy sarguzashtga aylantirishi mumkin. Bundan tashqari, o‘yinlarni o‘qish, alifbe, matematika yoki hatto jismoniy tarbiya kabi har qanday fan, istalgan mavzuga qo‘llash mumkin.

Tez rivojlanayotgan zamonaviy dunyoda davr talablariga javob bera olish muhim. Kompetentli yondashuvga o‘tish talab qilinayotgan bir paytda o‘quvchida DTSda belgilab berilgan tayanch bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish ta‘lim tizimi oldiga zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish vazifasini qo‘ydi. Bunday ta‘lim texnologiyalaridan biri bu dunyoning yetakchi xalqaro ta‘lim muassasalarida keng qo‘llaniladigan ta‘limni geymifikatsiya qilishdir. Ushbu yondashuvni o‘zbek ta‘limi sharoitida o‘rganish, rivojlantirish va qo‘llash dolzarb ahamiyatga ega. Taniqli tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, ta‘lim jarayonida geymifikatsiyadan foydalanish o‘quvchilarning motivatsiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi va natijada ularning bilim ko‘rsatkichlarini oshiradi.

Ushbu yondashuvning maqsadi - maktabning birinchi sinf o‘quvchilariga dars berish sifatini oshirish uchun ta‘lim jarayonida geymifikatsiyadan vosita sifatida foydalangan holda bilimlarni o‘zlashtirishdir.

Ammo butun dunyo miqyosida to‘plangan tajribaga qaramay, ushbu sohada zamonaviy ta‘lim realliklari, xususan, boshlang‘ich ta‘limni geymifikatsiya qilish metodikasini yaratish shartlarini nazariy jihatdan ishlab chiqish hamda amalga oshirish zarurati o‘rtasidagi ziddiyatlar kuchayib ketdi. Va bu bizning tadqiqotimiz mavzusini belgilashga asos bo‘ldi.

MITning Cloan Business Schoolda ishlaydigan Tom Malone metodikasi. U birinchi video o‘yinlarni ishlab chiqara boshlaganida, asosiy maqsadi video o‘yinlarga asoslangan ta‘limni o‘quvchilar tomonidan sinash, o‘rganish bo‘lgan. U video o‘yinlar orqali bolalar bilimlarni o‘rganishlari mumkinligini ko‘rsata oldi. Uning izidan bir qator ishlab chiquvchilar shunga o‘xshash va undan ham chuqurroq tadqiqotlar o‘tkaza boshladilar. Ulardan biri Arizona

shtat universiteti xodimi James Pol. U hatto ommaviy bozor, tijorat va ko'ngilochar o'yinlarda ham insonning jiddiy tadqiqotlarida o'rganiladigan kuchli, o'rnatilgan o'quv mexanizmlarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan Tomb Raider seriyasi kabi kitoblarni yozgan.

Barcha o'yinlar yoki o'yinlarning qismlari o'rtasidagi farqlar mavjud. Boshqa tomondan, yakka, uyushmagan va uyushgan, jamoaviy o'yin o'rtasida ham tafovut bor. Uyushgan o'yin qoidalar, struktura, tizimga ega hamda pirovard natija g'alaba yoki mag'lubiyatga olib boradi. Va o'z-o'zidan o'yinlar o'yin-kulgi, sof improvizatsiya, energiya sarflaydigan va hokazo kabi turlarga bo'linadi.

O'z navbatida ta'lim jarayonida butun dunyo bo'ylab maktablar, kollejlari, universitetlar va boshqa o'quv muassasalarida geymifikatsiyadan foydalanish soni yildan-yilga ortib bormoqda. Bu haqida, masalan, muallif Li Sheldon o'zining «Multiplaer Classroom» kitobida ta'lim muassasasida juda muvaffaqiyatli bo'lgan va O'quvchini yaxshi o'zlashtirish, darsga qiziqitirishga yordam beradigan kurs yaratish tajribasi haqida gapirib, geymifikatsiyaning geymerlar uchun nihoyatda muhimligini, chunki, inson o'z tabiatiga ko'ra musobaqalashish, zavqli o'yinlarga qiziquvchan mavjudotligi haqida fikrlarni bergan [17]. Li Sheldon o'z kitobida o'quvchilarni baholashni darsni geymifikatsiyalashning asosiy jihati sifatida ko'rsatdi. U asosiy g'oyalari quyidagicha:

- ball tizimining mavjudligi;
- mashg'ulotlar boshida har bir o'quvchi mashg'ulotlarni «nol» (0) ball bilan boshlaydi;
- har bir topshiriq, test yoki boshqa har qanday ish ma'lum bir ball bilan baholanadi.

Li Sheldon tizimi bo'yicha o'qigan o'quvchi xato qilishdan qo'rqmaydi va faqat o'rganishga e'tibor beradi. Buning sababi shundaki, qobiliyatidan qat'i nazar o'quvchi o'zining boshqa sinfdoshlari bilan teng huquqli ekanini biladi, qancha xatoga yo'l qo'ysa ham, har bir to'plangan ochko uni muvaffaqiyatga olib borishini tushunadi. Ushbu mashg'ulotning yana bir ijobiy omili - jamoaviy ish, - deydi Sheldon. Ko'pincha, sinf o'quvchilari yakka ishlaydilar, bu jarayon o'quvchi mustaqil ravishda bajarishi kerak bo'lgan uy vazifalarini tayyorlayotganda bo'ladi. Yakka tartibda ishlashning natijasi har doim ham ijobiy bo'lmay, o'quvchi jarayonga doim ham qiziqavermaydi. Kompyuter o'yinlari, aksincha, jamoaning o'zaro munosabatini shakllantiradi. Sheldonning fikricha, maktab va universitetlarda ta'lim bir xil bo'lishi kerak, shunda o'quvchilar g'ayratli bo'ladi va materialni o'rganish jarayonida faol ishtirok etadi.

Yana bir olim Yoxan Xeyzinga o'yin konsepsiyasini o'rganar ekan, «O'yin faqat biologik yoki jismoniy faollik chegaralaridan tashqariga chiqadi. O'yin - bu mantiqiy funktsiya. Shu bilan birga, o'yinda hayotni saqlab qolish uchun shiddat bilan intilishdan tashqarida bo'lgan, sodir bo'layotgan harakatga mazmun beradigan holatlar rol o'ynaydi. Har bir o'yin nimanidir anglatadi. O'yinning mohiyatini, ruhini beradigan faol prinsipni ruh, shukuh deb atab bo'lmaydi, chunki bu juda ham keng tushuncha, lekin uni instinkt deb ham atab bo'lmaydi, chunki bu juda tor ma'noli atama bo'lib qoladi. Qanday tarzda qarashdan qat'iy nazar, har qanday holatda ham, o'yinning ma'lum maqsadga muvofiqligi, mosligi, o'yin mohiyatiga kiritilgan ma'lum bir moddiy bo'lmagan elementni tashkil etadi.»[24]

Yoxan Xeyzinga o'z izlanishlari natijasida o'yin biologik funktsiya bilan belgilanmaydi, deb hisoblaydi va u o'yinning tezligiga ko'proq ahamiyat beradi: «O'yinning intensivligini biron bir biologik tahlil bilan izohlab bo'lmaydi. Ammo aynan shu qaynoq vaziyatda, jon-jahd bilan o'ynash qobiliyatida o'yinning mohiyati, ibtidoiy xususiyati yotadi» [24].

Ta'limiy o'yin shartlari doimiy teskari aloqa hosil qiladi, bu esa o'z navbatida «o'yinchi» ya'ni o'quvchining xatti-harakatlarini to'g'rilashga imkon beradi, bundan tashqari, bu materialni assimilyatsiya qilishni optimallashtirishga yordam beradi, ba'zida ishtirok etish faolligini

oshiradi, xuddi xuddi oddiy (haqiqiy yoki virtual) o‘yinda bo‘lgani kabi qo‘yilgan vazifalarni bosqichma-bosqich murakkablashtirishga imkon beradi, ya’ni, biz oddiy darajadan qiyinroq darajaga o‘tamiz. Ushbu «o‘yin» motivatsiyani oshirishga, yuqori motivatsiya esa ko‘pchilik «qo‘rqadigan» eng qiyin material oldidagi qo‘rquvni yengishga yordamlashadi. O‘yin elementlarini qo‘llash turlicha bo‘lishi mumkin: masalan, «o‘yinchi»ga “yaxshi” va “yomon” nishonlarini berish yoki biror rag‘batlantirishni olamizmi – bularning barchasi o‘yinning ajralmas qismi sifatida qaraladi

Zamonaviy o‘yinlarning axborot, g‘oyalar tarqatishda keng ko‘lamga egaligi, motivatsiya, psixologik jozibadorlik, zavq-shavq yordamida shaxs ongi va ruhiyatiga kuchli ta’sir eta olish imkoniyatini inobatga olgan holda yosh avlod ijtimoiy tarbiyasini tashkil etish jarayoniga ularning xizmatini tatbiq etish shu kunning o‘ta dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifani samarali hal qilish uchun o‘yin orqali o‘qitish ta’sir kuchining pedagogik-psixologik (ma’rifiy, tarbiyaviy) ahamiyat kasb etishiga erishish talab etiladi. Mavjud sharoitda umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilar tomonidan bilimlarning samarali, foydali o‘zlashtirilishida shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim va uning barcha turlaridan o‘qitish jarayonida samarali foydalanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida” Qonuni. – Toshkent, 2020 yil 23 sentabr // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni.
3. Qosimov F.M. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida ijodiy topshiriqlar ustida ishlash Ped. fanl. nomz. ... diss. -T., 2007. -20 b.
4. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni shakllantirishning psixologik asoslari: Psix.fan dok. ... dis. – T., 2005